

Дудка Тетяна Володимирівна
доцент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології
та професійних хвороб
Грабовецька Аліна Василівна
студентка 6 курсу

Буковинський Державний Медичний Університет м. Чернівці

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889605>

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ У ЖІНОК ПІСЛЯ МЕНОПАУЗИ

Dudka Tetyana Volodymyrivna

Hrabovetska Alina Vasylivna

Bukovyna State Medical University of Chernivtsi

METHODS OF PREVENTION AND TREATMENT OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN AFTER MENOPAUSE

Abstract:

Osteoporosis in women after menopause is a serious problem that requires a comprehensive approach to prevention and treatment. Timely lifestyle adjustments, a balanced diet and regular physical activity can significantly reduce the risk of developing this disease. If osteoporosis is diagnosed, pharmacological therapy combined with non-pharmacological methods will help maintain bone health and reduce the risk of fractures.

Анотація:

Остеопороз у жінок після менопаузи є серйозною проблемою, яка вимагає комплексного підходу до профілактики та лікування. Своєчасне коригування способу життя, збалансоване харчування та регулярна фізична активність можуть значно знизити ризик розвитку цього захворювання. У разі діагностування остеопорозу фармакологічна терапія в поєднанні з немедикаментозними методами допоможе підтримати здоров'я кісток і зменшити ризик переломів.

Ключові слова: *остеопороз, кальцій, гормональна замісна терапія (ГЗТ), селективні модулятори естрогенових рецепторів (SERM), вітамін D.*

Key words: *osteoporosis, calcium, hormone replacement therapy (HRT), selective estrogen receptor modulators (SERM), vitamin D.*

Остеопороз — це хронічне захворювання, яке характеризується зниженням щільності кісткової тканини та підвищенням ризику переломів. Жінки після менопаузи особливо схильні до розвитку остеопорозу через зниження рівня естрогенів, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я кісток.

Профілактика остеопорозу:

1. Збалансоване харчування:

1.1. Кальцій: Один із найважливіших елементів для кісткової тканини. Жінкам після менопаузи рекомендується споживати близько 1200 мг кальцію на день. Основні джерела кальцію: молочні продукти (молоко, сир, йогурт), зелені листові овочі, збагачені кальцієм продукти.

1.2. Вітамін D: Необхідний для належного засвоєння кальцію. Жінкам слід отримувати 800-1000 МО вітаміну D щодня через продукти харчування (жирна риба, збагачені продукти) або добавки. [2]

2. Фізична активність:

Регулярні фізичні вправи допомагають зміцнити кісткову тканину та зменшити ризик переломів.

Рекомендуються:

-Вправи з обтяженнями (ходьба, біг, танці).

-Вправи для підтримки рівноваги та координації, щоб зменшити ризик падінь.

- Силові вправи для зміцнення м'язів і підвищення м'язового тонуусу. [2]

3. Здоровий спосіб життя:

3.1. Важливо припинити куріння та обмежити споживання алкоголю, оскільки обидві звички негативно впливають на щільність кісткової тканини.

3.2. Контроль маси тіла також відіграє важливу роль. Недостатня вага може підвищувати ризик розвитку остеопорозу. [1]

4. Гормональна замісна терапія (ГЗТ):

Одним із варіантів профілактики остеопорозу є використання гормональної замісної терапії для компенсації нестачі естрогену. Проте цей метод має певні ризики, зокрема підвищення ймовірності розвитку серцево-судинних захворювань та раку молочної залози, тому його застосування повинно бути ретельно зваженим і обговореним з лікарем. [5]

Лікування остеопорозу:

1. Фармакологічна терапія

1.1. Бісфосфонати:

найпоширеніші препарати для лікування остеопорозу. Вони зменшують активність клітин, що руйнують кісткову тканину (остеокластів), і допомагають зберегти кісткову масу. Приклади: алендронат, ризедронат.

1.2. Препарати на основі деносумабу:

деносумаб блокує розвиток остеокластів, що зменшує втрату кісткової маси і знижує ризик переломів. Його вводять підшкірно двічі на рік. [1]

1.3. Селективні модулятори естрогенових рецепторів (SERM):

Ралоксифен є прикладом препарату, який імітує дію естрогену на кісткову тканину, знижуючи ризик переломів у хребті. [5]

2. Адекватне споживання кальцію та вітаміну D:

Під час лікування остеопорозу особливо важливо продовжувати отримувати належні дози кальцію та вітаміну D, щоб підтримувати баланс мінералів у кістках. [4]

3. Контроль падінь:

Профілактика падінь є важливим аспектом лікування, особливо для жінок похилого віку. Це включає:

-Використання допоміжних засобів для ходьби (тростина, ходунки).

-Зменшення ризику падінь у домашніх умовах (усунення слизьких поверхонь, хороше освітлення). [4]

4. Постійний моніторинг

Під час лікування остеопорозу необхідно регулярно проводити моніторинг щільності кісткової тканини за допомогою денситометрії для оцінки ефективності лікування. [1]

Список літератури:

1. "The Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis", Національний Фонд Остеопорозу (NOF), 2019, -с.17-28

2. "Pharmacological Management of Osteoporosis: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline", Sundeep Khosla, Clifford J. Rosen, E. Michael Lewiecki, 2019, -с. 1595-1605

3. "Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism" edited by Clifford J. Rosen, 2013, -с.247-285

4. "Osteoporosis in Clinical Practice" by Reiner Bartl, 2023, -с.63-119

5. Osteoporosis: Pathophysiology and Clinical Management" edited by Eric S. Orwoll, John P. Bilezikian, Dirk Vanderschueren, 2013, -с.277-362